

**“Sql tili va uning qo`llanilishi” o`quv modulini o`qitishda foydalaniladigan
pedagogik-innovatsion usullar**

Rahmataliyeva Dilnoza Axrorjon qizi – Qo‘qon DPI Informatika o‘qitish
metodikasi 4-kurs talabasi.

Ta‘lim-tarbiya tizimiga sezilarli samaralar beruvchi yangilik kiritish: yangi konsepsiyalar Davlat Ta‘lim Standarti, alternativ o‘quv reja va dasturlari, o‘qitishning axborotli texnologiyalarini joriy etishning davlat dasturlari, jahon Internet tarmog‘iga chiqish va masofaviy ta‘limni joriy etish bo‘yicha davlat rejasi va dasturi, shuningdek hozirgi zamon talablari asosidagi yangi o‘quv muassasalari va shu kabi yo‘nalishlarni yanada jonlashtirish ta‘lim ta‘lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri. SQL tilini o‘qitishda pedagogik innovatsion usullarni qo‘llash ayni vazifani xal etishda olib borilayotgan ishlardan biri sanaladi. Quyida pedagogning fanni o‘qitishda joriy etilishi kerak bo‘lgan innovatsion usullarni taxlilini keltirib o‘taman:

1. Fanni o‘qitishda mazmun-mohiyat eng muhim hisoblanib, u quyidagi mezonlar bilan bog‘liqdir:

- O‘quv materiallaridagi bayon qilinadigan ma‘lumotlarni axborot ko‘rinishiga keltirish va ularda uzviylik hamda izchillikni saqlab qolish;

- o‘quv materiallarini o‘zaro bog‘liq bo‘lgan modul bloklari shaklida ifodalashga erishish;

- o‘quv materiallarini o‘rganishga -“ Kompleks yondashuv” nomli tadqiqot usulidan foydalanishga erishish va undan muammoli hamda dasturiy ta‘lim metodlaridan foydalanish;

- ta‘lim-tarbiya jarayonida axborot muhitini yaratish borasida o‘rganilayotgan sohaning axborotli ta‘minotini yaratishga yetishish;

- didaktik o‘yin(shu jumladan kompyuterli o‘yinlar va trenejlar) orqali turli voqea va hodisalardagi jarayonlar kechishini ifodalovchi masalalar(muammolar)ni yechish;

- bu yo‘nalishdagi ijodiy izlanishlarni olib borishda “Ta‘lim-fan-amaliyot” hamda nazariya bilan amaliyot uyg‘unligiga e‘tibor berish;

- innovatsion usullar qo`llangan holatdagi yutuq va kamchiliklarni baholab borishga erishish va kerakli joylarda tegishli tuzatishlar kirita olinishi lozim va shu kabilar.

2. Pedagogik innovatsiyaning muhim belgilari:

- ta'lim-tarbiya jarayonini oldindan mavjud manbalarini hisobga olgan holda va fan-texnikaning eng so`ngi mavzuga(fanga)mos yutuqlarini e'tiborga olib, ta'lim jarayonini loyihalashtirish va uning natijalarini prognoz(bashorat) qila olish;

- ta'lim-tarbiya jarayoniga - "tizimiy yondashuv" tadqiqot usulini qo`llashda,qaralayotgan tizimining elementlari va qism tizimlari orasidagi bog`lanishlarni e'tiborga olish va bular asosida talabalarning o`qish-bilish faoliyatini tasvirlaydigan ta'lim-tarbiya jarayoni rejasini tuzish;

- ta'lim-tarbiyada maqsad aniq bo`lishi, uning diagnostikasi(tashhisi) va pronози(bashorati) hamda talabaning o`zlashtirishi sifatini xolis baholash mezonini bo`lishi kerak;

- ta'lim tizimi tuzilishi, tarkibi, mazmuni bir butun yaxlit bo`lib, ularning o`zaro bog`liqligi, bir-birini bosqichma-bosqich to`ldirilib borilishi ta'minlangan bo`lishi kerak;

- ta'lim va tarbiyada olib boriladigan faoliyatning optimal variantlarini ta'minlay olish lozim;

- ta'lim-tarbiya jarayonining texnik va informatsion ta'minoti yetarli bo`lishi lozim;

- yaratilgan pedagogik innovatsiya(PI)ni talabalarning ilmiy-uslubiy salohiyatini hisobga olgan holda o`qitish;

- ta'lim sifatiga e'tibor bergan holda shakllantiruvchi va yakuniy nazoratlar olish; - rejalashtirilgan joriy, oraliq va yakuniy nazoratlarni o`tkazish va uning chuqur tahliliga erishish orqali talabalar o`zlashtirish monitoringi ko`rsatkichini doimo e'lon qilib borish;

- ta'lim-tarbiya samaradorligini aniqlash mezonini bo'yicha yakuniy nazorat va amaliyotga joriy etish bo'yicha uslubiy tavsiyalar berish.

3. Pedagogik innovatsiya imkoniyatlari:

- Fan ta'lim - amaliyot uzviyligini ta'minlaydi;

- PI ning maqsadi, mazmun-mohiyati, muhim belgilari, ularning uslubiy va axborotli ta'minotlari hamda imkoniyatlari bo'yicha batafsil ma'lumot berishga asoslar yetarli bo'ladi;

- PI dan foydalanishda o'rganiladigan manba(mavzu,fan,tarbiya yo'nalishlari va hakozo)ga qarab uni takomillashtirish yoki keraksiz qismlarini e'tiborga olmaslik mumkin;

- PI dan foydalanishda ozgina o'zgartirishlar kiritish orqali o'xshash manbalarni o'rganish hamda foydalanish mumkin va shu kabilar.

4. Pedagogik innovatsiyaning vazifalari:

- Talabani Kadrlar tayyorlash Milliy Dasturi talablari asosidagi zamonaviy raqobatbardosh mutaxassis darajasiga yetkazishda zamonaviy ko'makchi bo'lish;

- o'qituvchi malakasini oshirish, talaba kasbiy fazilatlarini takomillashtirish yo'llarini ishlab chiqishdagi ijobiy ishlarini rivojlantirishga erishish;

- reyting, test usullaridan ta'lim-tarbiya jarayonida keng foydalanish;

- ilg'or pedagogik texnologiyalarni tahlil qilish, saralash va joriy etishga erishish hamda pedagogik samaralarini aniqlash;

Ta'lim tizimidagi har qanday fanning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, Ma'lumotlar ba'zasi fanidan ham SQL tilini o'qitishning samaradorligini oshirish uchun o'quv maqsadlarimizni aniq va ravshan qo'yishimiz, o'qitishdan kuzatiladigan natijani belgilashimiz kerak. Aks holda o'qitiladigan fanlarga extiyoj noaniq bo'ladi va uning natijasi talab darajasida bo'lmasligi mumkin. Chunki, insoniyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida muhim muammo ta'lim maqsadi bo'lib, shaxsni komil insonga aylantirish masalasi uning asosiy g'oyasini tashkil etgan. Hozirgi kunda ta'lim maqsadlariga erishish uchun olimlar turli interfaol usullarni mashg'ulotlarning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda joriy etishni tavsiya etmoqdalar.

Mening bitiruv malakaviy ishim — ma'lumotlar ba'zasi fanlaridan bo'lgan "SQL tili va uning qo'llanilishi" o'quv modulini takomillashtirishga bag'ishlanganligi bois, quyida men hozirgi kunda mazkur fan doirasida samarali hisoblangan interfaol usullarni tahlil etishni lozim topdim.

Dastavval- ma'lumotlar bazasi fanidan SQL tilini o'qitish bo'yicha ma'ruza interfaol usulini qo'llash uslubini ko'rib chiqamiz.Hozirgi kunda ta'lim muassasalarida keng tarqalgan interfaol usullardan biri ma'ruza usulidir.

Ma'ruza – bu o'qituvchi tomonidan bilimni bayon etishdir. **Men o'zim yaratgan “Sql tilini o'rganamiz” nomli o'quv qo'llanmada ma'ruza interfaol usulidan ham yetarli darajada foydalandim.**Bu o'z samaraini beradi degan umitdaman.Ma'ruzada keng hajmli bilim monologik yo'l bilan bayon qilinadi. Ma'ruza metodida ko'zlangan maqsad – o'quvchilarda bilimni mustaqil egallash qobiliyatini hosil qilishdir.Fan bo'yicha o'qitiladigan ma'ruza yangi bilimni o'qitishda uning qismlarini umumlashtirishda, murakkab qonun-qoidalarni yakunlashda, axborot va u bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni tahlil etishda hamda muammoli masalalarni o'rganishda, o'quv fanlari o'rtasidagi o'zaro aloqani o'rganishda qo'llashimiz kerak.Fan bo'yicha ma'ruzaning mazmunli,samarali bo'lishi uchun quyidagilarga e'tibor berish lozim:

- aniq o'ylab tuzilgan rejani o'quvchilarga tanishtirish;
- rejaning har bir qismi bo'yicha berilgan ma'lumotni yakunlash;
- bayon o'quvchilarga tushunarli va ko'rgazmali, yorqin bo'lishi;
- bayon o'quvchilarda muhim o'rinlarni bilib olishga qiziqish uyg'otadigan bo'lishi kerak.Ma'ruza mavzu bo'yicha qilinadigan suhbat, seminar bo'lib, bu o'qituvchi raxbarligida o'tkaziladigan mashg'ulot o'quvchilarda mustaqil fikrlash, mustaqil faoliyat ko'rsatish,darslik bilan mustaqil ishlash,ijodiy fikrlash qobiliyatining rivoj topishiga yordam beradigan darajada bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sh.Nazirov, A. Nematov,R.Qobulov-Ma'lumotlar bazasi. Toshkent 2007.
2. Ibragimova S.B-Ma'lumotlar bazasi. Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari.Toshkent-2016.
3. Mingleyev Sh.-SQLda ma'lumotlarni qayta ishlash.
4. Рефакторинг SQL-приложений. Стефан Фаро, Паскаль Лерми.
5. SQL. To'liq qo'llanma. Jeyms R. Groff, Pol N. Vaynberg, Endryu J. Opperl
6. Gordon Russell Edinburgh Napier University Improving the Student Learning Experience for SQL Using Automatic Marking.2019